

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Матеріали IV науково-практичної конференції
з міжнародною участю з нагоди 90-річчя
від дня народження Н.О. Галічевої (1931–2017),
видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри
соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я
Харківського державного медичного університету

м. Харків, 27 жовтня 2021 року

Харків – 2021

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський національний медичний університет

Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення

*Матеріали IV науково-практичної конференції
з міжнародною участю з нагоди 90-річчя від дня народження Н.О. Галічевої
(1931–2017), видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної
медицини, організації та економіки охорони здоров'я
Харківського державного медичного університету*

м. Харків, 27 жовтня 2021 року

Харків
ХНМУ
2021

УДК 614.2(477)
Г87

Затверджено вченою радою ХНМУ.
Протокол № 11 від 28.10.2021 р.

Редакційна колегія: М'ясоєдов В.В., Огнєв В.А., Сокол К.М.,
Мельниченко О.А., Нестеренко В.Г,
Мартиненко Н.М., Усенко С.Г., Вашева А.О.

Г87 **Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення:**
матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю
з нагоди 90-річчя від дня народження Н.О.Галічевої (1931–2017),
видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної медицини,
організації та економіки охорони здоров'я Харківського державного
медичного університету, Харків, 27 жовтня 2021 р. / Ред. кол.: В.В. М'я-
соєдов, В.А. Огнєв, К.М. Сокол та ін. – Харків, 2021. – 192 с.

УДК 614.2(477)

© Харківський національний
медичний університет, 2021
© В.В. М'ясоєдов, В.А. Огнєв, К.М.
Сокол та ін., 2021

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ФАРИНГІТУ ТА АНГІНИ У ДІТЕЙ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Самусенко С.О.,

Харківська міська отоларингологічна клінічна лікарня № 30,

Харківська медична академія післядипломної освіти

Шевченко О.С., ХНМУ

Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я,

м. Харків

Інфекційні лор-захворювання – головна причина звернення за первинною медичною допомогою у світі. Під час пандемії COVID-19 з переважною легеневою формою, актуальність не втрачають фарингіти та ангіни іншої етіології. Дослідники різних країн доповідають про досвід лікування цих захворювань у відповідності до національних протоколів та ініціатив органів управління охороною здоров'я. Ми проаналізували публікації PubMed останніх років з досвіду лікування фарингіту та ангіни у Канаді, Новій Зеландії, Великобританії, Австралії, Німеччині, Швеції та США.

Більшість фарингітів викликані вірусами, але за 20–40 % випадків відповідають стрептококи групи А. В останньому випадку їх слід лікувати антибіотиками: задля запобігання гнійним ускладненням, гострій ревматичній лихоманці, для прискорення одужання, зменшення заразності та поширення збудників хвороби. До призначення антибіотиків має бути проведений тест на чутливість флори, який у лабораторних умовах триває 24–72 години, що може затримувати початок лікування. У дослідженні Pernica J.M. et al. (2021) [1] показано, що багато лікарів Канади виписують дітям 3–17 років з фарингітом рецепт на антибіотики, але рекомендують очікувати дзвінка лікаря про результати лабораторного дослідження. Натомість деякі батьки (опікуни дитини) купляють антибіотики до дзвінка лікаря, або після повідомлення про негативний результат. Лікарі мають витратити час на дзвінки, що відволікає їх від пацієнтів з іншими гострими хворобами. Деякі батьки (опікуни) недоступні за спроби додзвонитися. Частково проблему вирішує дозволений у Канаді експрес-тест на антигени стрептококу групи А "Abbott ID NOW Strep A2", який має чутливість 98,5 % і специфічність щонайменше 93,4 %, виконується протягом 3–6 хвилин, враховуючи час документування результату. Його використання, на думку дослідників, економічно виправдане та збільшує задоволеність від наданої педіатричної допомоги у лікарнях Канади як батьків (опікунів), так і лікарів. Зменшується кількість візитів до лікарів, кількість годин догляду за хворою дитиною за рахунок робочого часу батьків, у зв'язку з більш ранім початком лікування та отриманням батьками (опікунами) чіткої інформації щодо діагнозу, зменшується кількість випадків невикористання антибіотиків, що важливо як з точки зору подальшої резистентності флори до антибіотиків, так і з точки зору вартості придбання антибіотиків. Зменшується час перебування пацієнтів на прийомі у лікаря, що особливо важливо під час пандемії COVID-19. У дослідженні виявлена відповідальність батьків (опікунів) за виконання рекомендацій лікаря та повідомлення достовірних результатів на рівні 85 %.

У дослідженні Shetty A. et al. (2018) [2], проведеному в університеті Окленду (Нова Зеландія), для виконання національної програми зменшення захворюваності дітей та юнаків народності маорі на гостру ревматичну лихоманку вивчали практику лікування фарингіту та ангіни, викликаних стрептококом групи А. Дослідження стосувалося пацієнтів у віці 3–20 років, які мали лабораторно підтверджений фарингіт, що викликав гостру ревматичну лихоманку. Незважаючи на наявність сучасного національного протоколу лікування, збільшення більше ніж у двічі кількості мазків з горла за період з 2012 до 2016 рр., дослідники визнали практику надання допомоги незадовільною, що пов'язали з неадекватною антибіотикотерапією (лікуванням без рецептів, недостатньою тривалістю лікування). Різні етнічні групи регіону Нортленд (маорі та не маорі) мали різні рівні захворюваності (78 та 4,6 на 100 000 дітей на рік відповідно) та різний доступ до медичної допомоги (корінне населення мало гірший доступ). Доступ до обстеження (мазків з горла) та лікування (з використанням амоксициліну один раз на день протягом 10 днів) був покращений завдяки роботі лікарів загальної практики та шкільних медсестер, покращення програм безперервної освіти лікарів та фінансування державою антибіотиків (пеніцилінів, еритроміцинів, амоксициліну з клавулоновою кислотою, кліндаміцину та ін.).

За даними багатокогортного дослідження Walsh L. et al. (2020) [3], за результатами введення шкільних програм профілактики гострої ревматичної лихоманки з мазками з приводу ангіни у Новій Зеландії (2011–2018 рр.) захворюваність зменшилась на 60 %, зі 148 до 59 на 100 000 на рік [RR=0,40÷0,52; 95 % ДІ 0,22(0,27)÷0,73(0,99); P=0,002÷0,044]. Натомість у двох когортах захворюваність подвоїлася у учнів маорі, які одержують лише медичну допомогу без шкільних програм: від 30 до 69/100.000/рік [RR=2,71; 95% ДІ 1,00÷7,33; P=0,0405].

За результатами перехресного дослідження у п'яти країнах з високим рівнем прибутків населення (Австралії, Германії, Швеції, Великобританії та США) Gunnarsson R. et al. (2020) [4] виявили розбіжності у лікуванні пацієнтів з гострим болем у горлі. Антибіотики за неускладненої ангіни отримували 40–86 % пацієнтів. Дослідники також підкреслюють, що призначення антибіотиків знижували ризики гострої ревматичної лихоманки та гнійних ускладнень, але підвищували частоту побічних ефектів та антибіотикорезистентність. Думка батьків (опікунів дітей) щодо призначення антибіотиків формувалася за рахунок інформації від друзів, родичів, преси, соціальних мереж, Інтернет-ресурсів, урядових інформаційних кампаній, та впливала на виконання ними рекомендацій лікаря щодо призначення антибіотиків. Була встановлена кореляція між частотою відвідання лікаря та призначенням антибіотиків. З боку лікарів загальної практики були зафіксовані суб'єктивні причини призначення або не призначення антибіотиків: інтерпретація даних медичної літератури, власне розуміння користі та шкоди антибіотиків, досвід роботи з попередніми пацієнтами, страх перед судовим розглядом, бажання задовольнити очікування пацієнта та фінансовий інтерес. Дослідники наголошують, що прагматична користь лікаря часто переважає доступні дані доказової медицини. Навіть серед лікарів одного фаху однієї країни частота призначення антибіотиків з неускладненою ангіною може відрізнятись удвічі. При цьому слід зважати на скромну короткочасну доведену вигоду від вживання антибіотиків за неускладненої ангіни.

Між країнами існує різниця у оцінках важливості результатів мазку з горла, показників крові (ШОЕ, кількості В-лейкоцитів та С-реактивного білку), що також впливає на призначення антибіотиків відповідно до національних медичних настанов. Найменше значення мазкам з горла надавали лікарі Великобританії [OR=0,15; 95 % ДІ 0,077÷0,29; P<0,001], Німеччині [OR=0,20; 95 % ДІ 0,11-0,35; P<0,001] та Австралії [OR=0,40; 95 % ДІ 0,15÷0,55; P<0,001], порівняно з лікарями Швеції та США. Аналіз крові найбільш важливим критерієм для призначення антибіотиків вважали лікарі Німеччини [OR=7,3; 95 % ДІ 4,4÷12,0; P<0,001] та Австралії [OR=2,3; 95 % ДІ 1,4÷3,8; P<0,001]. Найчастіше за відсутності зростання потенційно патогенних бактерій з мазків з горла призначали антибіотики лікарі з Великобританії, а лікарі з Німеччини, США та Швеції утримувалися. Результат багатofакторного аналізу враховував як керівні принципи національних медичних настанов, так і їх сприйняття лікарями цих країн. Автори висловлюють думку про необхідність стандартизації протоколів різних країн щодо надання допомоги пацієнтам з неускладненою ангіною.

Таким чином, існують об'єктивні підстави для призначення антибіотиків лікарями різних країн дітям з фарингітом та ангіною, які закріплені у національних медичних протоколах. Але часто антибіотики призначаються відповідно до суб'єктивної прагматичної зацікавленості лікаря та сприйняття його рекомендацій батьками (опікунами дитини). Призначення антибіотиків зменшує ризики гнійних та ревматичних ускладнень, але підвищує ризики побічної дії та антибіотикорезистентності. Вдалою можна визнати ініціативу уряду Нової Зеландії залучити до діагностики ангіни у корінного населення шкільних медичних сестер. Стандартизація протоколів лікування може сприяти зменшенню зайвого призначення антибіотиків за наявності фарингіту та ангіни, та зменшить зростання антибіотикорезистентності.

Література:

1. Pernica JM, Smaill F, Kam AJ, Bartholomew A, Doan Q, Smieja M, Khan S, Sung M, Thabane L, Goldfarb DM. Single-centre, open-label, randomised, trial to compare rapid molecular point-of-care streptococcal testing to standard laboratory-based testing for the management of streptococcal pharyngitis in children: study protocol. *BMJ Open*. 2021;11(8):e047271. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-047271. PMID: 34380724.
2. Shetty A, Mills C, Eggleton K. A repeat audit of primary care management of group A streptococcal pharyngitis in Northland, New Zealand 2016. *J Prim Health Care*. 2018;10(1):18–24. DOI: 10.1071/HC17056. PMID: 30068447.
3. Walsh L, Innes-Smith S, Wright J, Michniewicz T, Tozer M, Humby J, Ngata R, Lennon D, Scott-Jones J, Malcolm J. School-based Streptococcal A Sore-throat Treatment Programs and Acute Rheumatic Fever Amongst Indigenous Māori: A Retrospective Cohort Study. *Pediatr Infect Dis J*. 2020;39(11):995–1001. DOI: 10.1097/INF.0000000000002770. PMID: 32502125; PMCID: PMC7556236.
4. Gunnarsson R, Ebell MH, Wächtler H, Manchal N, Reid L, Malmberg S, Hawkey S, Hay AD, Hedin K, Sundvall PD. Association between guidelines and medical practitioners' perception of best management for patients attending with an apparently uncomplicated acute sore throat: a cross-sectional survey in five countries. *BMJ Open*. 2020;10(9):e037884. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-037884. PMID: 32948565; PMCID: PMC7500311.

ЗМІСТ

Секція 1. «Історія медицини»

Капустник В.А., Лісовий В.М., Огнєв В.А. Формування та розвиток громадського здоров'я в контексті ідей професорки Н.О. Галічевої.....	3
Грузєва Т.С. Професійні та життєві уроки професора Галічевої Ніни Олександрівни.....	7
Галічев С.К., Галічева А.С., Галічева К.С. Сторінками сімейної пам'яті.....	8
Марковський В.Д., М'якина О.В. Друге життя геніального вченого та хірурга (до 140-річчя з дня смерті М.І. Пирогова).....	10
Васильєв К.К. Організатор охорони здоров'я історик медицини, професор Аркадій Федорович Кісельов (1925–2017).....	14
Дунаєв О.В., Ольховський В.О., Леонтєв П.О. Збереження пам'яті про вчителів: до 220-річчя кафедри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса.....	16
Зайцев В.В., Макаров Д.С., Симковський С.Р. Ковров Яків Григорович.....	17
Робак І.Ю., Альков В.В. Студентська сексуальність у Харкові початку ХХ ст.: медико-соціальна проблема мастурбації.....	20
Міакіна О.В., Vasheva A.O. Development of nursing in Ukraine over the last 70 years.....	22
<u>Секція 2. «Громадське здоров'я»</u>	
М'ясоєдов В.В., Огнєв В.А., Яременко А.В. Адвокація: дія заради змін у системі громадського здоров'я.....	25
Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. Закріплення права на гідне старіння в нормативно-правових актах різного рівня.....	28
Лещина І.В., Огнєв В.А., Орел О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері громадського здоров'я.....	31
Крячкова Л.В., Коробко М.Ю., Сімон К.І. Стоматологічне громадське здоров'я – перспективний напрямок наукової та практичної діяльності для зміцнення здоров'я та якості життя населення.....	33
Завгородній І.В., Літовченко О.Л., Лисак М.С., Чеховська І.М., Біличенко Н.П. Підвищення рівня безпеки та захисту здоров'я медичних працівників як складова системи громадського здоров'я.....	35
Семидоцька Ж.Д., Чернякова І.О., Неффа М.Ю. Духовні аспекти здоров'я.....	36

Самусенко С.О., Шевченко О.С. Організаційні підходи до лікування фарингіту та ангіни у дітей у різних країнах світу.....	105
Скрипнікова О. С. Організація системи онкологічної допомоги в Україні: маршрутизація пацієнтів.....	108
Меркулова Т.В., Пересипкіна Т.В. Здоров'я дітей як маркетинг змін в організації охорони здоров'я школярів.....	109
Литвинова Л.О., Донік О.М., Гречишкіна Н.В. Система охорони здоров'я України після завершення першого етапу реформування: основні підсумки.....	111
Ярова Л.Д., Мотовиця Н.Я., Клименко С.Є. Алгоритм організації роботи психолога у відділенні паліативної допомоги закладу охорони здоров'я.....	113
Коваленко Т.І. Методи терапії антибіотикорезистентних штамів при нозокомінальній пневмонії.....	115
Черненко І.І., Каднай О.С., Черняк М.Є. Неврологічні ускладнення при COVID-19.....	117
Bachir Almoghrabi, Nesterenko V.G. Public health in Lebanon.....	120
Karam Jajoursy Medicine in Australia.....	121
Vasheva A., Bakir Mohd Basel The main aspects of the organization of palliative care in Syria.....	123
Yaremenko A.V., Galicheva A.S. Organization and implementation of immunoprophylaxis in Ukraine within the public health system.....	125
Darshan Divesh, Elina Gaponova Healthy lifestyle – a factor we future doctors always ignore.....	126
<u>Секція 4. Доказова медицина, сучасна епідеміологія та біологічна статистика</u>	
Крячкова Л.В., Заярський М.І., Семенов В.В. Викладання біостатистики студентам медикам з позицій практично орієнтованого підходу.....	129
Лебедін А.М., Мітасова К.В. Дослідження стану захворюваності на atopічний дерматит у дітей в Україні.....	130
Чорна Д.О., Овчаренко І.А. Оцінка смертності від туберкульозу серед дітей в Україні протягом 2015–2019 рр.	131
Кочнєва О.В. Проблема захворюваності туберкульозу в Україні та шляхи її вирішення.....	134

Українською:

тези [Самусенко СО, Шевченко ОС. Організаційні підходи до лікування фарингіту та ангіни у дітей у різних країнах світу. Матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 90-річчя від дня народження Н.О. Галічевої (1931–2017), видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я Харківського державного медичного університету «Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення» (Україна, Харків, 27 жовтня 2021 року). С.105-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5666450>]

Ключові слова: інфекційні лор-захворювання, антибіотикорезистентність, закордонний досвід.

збірка тез [Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 90-річчя від дня народження Н.О. Галічевої (1931–2017), видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я Харківського державного медичного університету, Харків, 27 жовтня 2021 р. / Ред. кол.: В.В. М'ясоєдов, В.А. Огнєв, К.М. Сокол та ін. – Харків, 2021. – 192 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5666451>]

In English cite as:

abstract [Samusenکو SO, Shevchenko AS. Organizational approaches to the treatment of pharyngitis and sore throat in children around the world. Proceedings of the IV scientific-practical conference with international participation on the occasion of the 90th anniversary of the birth of NO Galicheva (1931–2017), an outstanding social hygienist, head of the Department of Social Medicine, Organization and Economics of Health of Kharkiv State Medical University "Public Health in Ukraine: Problems and Ways to Solve Them" (Ukraine, Kharkiv, October 27, 2021). P.105-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5666450> (Ukrainain)].